

**ТРАССИРОВКА МАГНИТОМЕЧЕННЫХ КЛЕТОК В
МИКРОФЛЮИДНОМ УСТРОЙСТВЕ С МАССИВОМ МИКРОЛУНОК****MAGNETICALLY TAGGED CELLS TRACE IN A MICROFLUID
DEVICE WITH AN ARRAY OF MICROHOLES****ТЮРИКОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА,***кандидат химических наук,
доцент высшей школы физики и технологии материалов,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.***TYURIKOVA IRINA ANDREEVNA,***phd in chemistry,
Associate Professor of the Higher School of Physics and Materials Technology,
Peter the Great Saint Petersburg Polytechnical University.*

Построена модель трассировки магнитомеченных клеток HeLa в канале с микролунками, размеры которых сопоставимы с одиночными клетками. На основании модельных экспериментов и математических расчетов разработан прототип микрофлюидного устройства для локализации клеток в отдельных лунках чипа с возможностью последующей культивации в камере устройства, позволяющие достичь 70% заполнения микролунок примерно за 5 минут.

There was constructed the model of tracing magnetically labeled HeLa cells in a channel with microwells, which sizes are comparable to single cells. Based on model experiments and mathematical calculations, a prototype of a microfluidic device was developed for localizing cells in individual microholes of a chip with the possibility of subsequent cultivation in the chamber of the device, which makes it possible to achieve 70% filling of microwells in about 5 minutes.

Ключевые слова: *одиночные клетки, иммобилизация одиночных клеток, магнитная клеточная сепарация, лаборатория на чипе.*

Key words: *single cells, immobilization of single cells, magnetic cell separation, lab on a chip.*

Развивающиеся в последние десятилетия микрофлюидные технологии открывают ряд перспектив в клеточной биологии и клинических исследованиях, позволяя осуществлять контроль и анализ отдельных клеток и их массивов, выполнять широкий спектр различных исследований, в том числе с гетерогенными популяциями. Все подходы к управлению клетками в камерах микрофлюидного устройства можно разделить на две основные группы по типу воздействия – механическое и электромагнитное. В механических подходах клетки можно удерживать гидродинамической силой [1], механическими ловушками [2, 3] или в лунках [4]. Гидродинамический поток является наиболее популярным механизмом захвата клеток [5]. Несмотря на в целом простоту реализации таких методов, для них характерен один общий минус – они не избирательны к захватываемым клеткам. Чтобы решить эту проблему, можно применять электромагнитное воздействие. Одним из наиболее популярных в лабораторных целях электромагнитных методов является диэлектрофорез (ДЭФ) [6-8], однако методы ДЭФ требуют питательной среды с низкой проводимостью, что ограничивает

множество экспериментов, а проектирование и изготовление набора электродов для управления клетками – отдельная непростая задача. В отличие от ДЭФ и некоторых гидродинамических методов, магнитное поле не вызывает трансмембранного напряжения и джоулева нагрева клеток. Таким образом, оно подходит для длительной иммобилизации клеток и долгосрочных клеточных экспериментов. Для непрерывной магнитной сортировки может быть реализован простой подход – разместить постоянный магнит рядом с микрофлюидным каналом. Если поток практически ламинарный, магнитные частицы или меченые ими клетки будут отклоняться от прямого потока посредством магнитного поля. Эта идея реализована в различных устройствах сортировки клеток [9].

Актуальной и на сегодняшний день нерешенной задачей является создание устройств, позволяющих добиться изоляции массива одиночных клеток. Ячейки в массиве отделены друг от друга, таким образом, между содержимым ячеек отсутствует взаимодействие. Изучение отдельных клеток в массиве позволяет производить параллельную оценку в результате протекания одного и того же процесса. Это увеличивает производительность одиночных экспериментов в отличие от серийных экспериментов с отдельными клетками. Использование методов анализа на уровне отдельных клеток технически более сложно по сравнению с измерением усредненного результата от популяции и представляет интерес ввиду гетерогенности клеточных популяций, и задача локализации клеток является первостепенной при изучении их культивации дифференцированно. Авторами [4] предложена конструкция устройства, в котором осуществлялось отделение одиночных клеток только основываясь на гидродинамических механизмах, но заполнение микролунок. Предполагается, что моделирование потоков, возможное изменение конструкции буферной камеры и применение магнитного поля позволит быстрее и эффективнее заполнять массив микролунок одиночными клетками.

Вопрос магнитного мечения клеток на сегодняшний день является хорошо изученным и уже широко используемым в лабораторных условиях методом наделения клеток магнитными свойствами [10]. Ввиду простоты наведения и отсутствия необходимости во внедрении электродов в устройство применение внешнего магнитного поля кажется наиболее приближенным к полевым условиям, что, несомненно, сделает устройство универсальным для различных целей. На сегодняшний день наиболее простым прототипом устройства с массивом микролунок является описанное авторами [4], для совершенствования данной идеи многолучевого планшета необходимо проведение численного моделирования и подбор параметров эксперимента. Целью настоящего исследования было изучение трассировки частиц под действием внешнего магнитного поля в предложенном микрофлюидном устройстве со змеевидным каналом, на дне которого расположены микролуночки.

Проектируемое устройство служит для дальнейшей культивации клеток, поэтому требует переноса их после отделения в лунки большего размера, что реализовывать согласно идее авторов [4], поэтому микролуночки были расположены напротив более крупных лунок (рис. 1). В дальнейших модельных экспериментах в рамках задач текущего исследования рассмотрена лишь нижняя половина устройства, содержащая только микролуночки для отделения клеток.

В компьютерном пакете Comsol Multiphysics 5.6 была построена двумерная модель фрагмента змеевидного канала с микролуночками, куда происходит отделение одиночных клеток. Поток с клетками рассматривается как несжимаемая ньютоновская жидкость, течение которой подчиняется уравнению Навье-Стокса. Распределение магнитного поля для магнита, канала и ограниченного объема, внутри которого действует магнитное поле, описывается следующими уравнениями соответственно:

$$\vec{B} = \begin{cases} \mu_0 \mu_r \vec{H} + \vec{B}_r \\ \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \\ \mu_0 \vec{H} \end{cases}$$

где \vec{B} – вектор магнитной индукции, \vec{H} – напряженность магнитного поля, \vec{M} – вектор намагниченности потока, μ_0 – магнитная постоянная, μ_r – относительная магнитная проницаемость.

Рис.1. Схема камеры микрофлюидного устройства.

Для решения данной задачи первоначально потребовалось выполнение дополнительного расчета магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом, впоследствии данные этого решения введены в модель трассировки части.

Чтобы в предлагаемой модели было осуществимо отделение клеток в лунки, необходимо добиться траектории, обозначенной на рис.2 серой пунктирной линией, что достигается балансированием компонент скоростей v_x (продольная скорость, обусловленная течением жидкости) и v_z (поперечная скорость, вызванная действием магнитного поля) с учетом геометрии канала, магнитных характеристик клеток и поля. Поскольку размер микролунки сопоставим с размером клетки, и действие магнитного поля не ограничивается областью одной микролунки, компоненту v_z следует подбирать экспериментально-модельным путем таким образом, чтобы удавалось засеять максимальное число лунок на заданной длине канала под действием поля, создаваемого данным магнитом, то есть отклонение от прямой траектории не должно быть сильно резким, что можно регулировать удаленностью магнита от дна чипа.

Рис.2. Модель движения одиночной частицы под действием магнитного поля.

Магнитное поле рассчитывалось для неодимового магнита с разными геометрическими размерами и параллелепипедной формой, на края которого наложены скругления. По результатам серии экспериментов, согласованной с геометрией чипа, в дальнейших исследованиях рассмотрен магнит 10x5x2мм, поле распространялось перпендикулярно стороне 5x2, причем длинная сторона магнита располагалась вдоль длинной стороны канала (L). Верх лунки принят за условный ноль. Высота канала (h) составляла 25 мкм, это значение принято за смещение Δz для последующей оценки достижения клеткой лунки под действием магнитного поля.

Определение v_z произведено с использованием пакета Comsol Multiphysics 5.6 при установлении баланса силы, действующей на магнитомеченную клетку со стороны магнитного поля, и силы Стокса:

$$2\pi r_p^3 N \mu_0 \mu_r K \nabla H^2 = 6\pi \eta R v_z,$$

где N – количество магнитных наночастиц (МНЧ) Fe_3O_4 в составе клетки (100 пг); r_p – радиус частиц (10 нм); R – радиус клеток HeLa (5 мкм). Плотность МНЧ $4,55 \text{ кг/дм}^3$.

Поперечная компонента скорости в зависимости от удаленности магнита составляет 70-200 мкм/с и определяется плотностью магнитного потока, распределение которой в зависимости от расстояния представлено на рис.3. Для простоты и наглядности расчетов полученные значения адаптированы к исследуемому 2D фрагменту устройства заданием линии на стороне магнита 5x2 мм.

Рис.3. Распределение плотности магнитного потока в зависимости от удаленности магнита (слева) и направление силовых линий поля (справа).

Полученные результаты расчета для магнита введены в модель трассировки частиц. Магнит был подведен вплотную к устройству, то есть удален от камеры микрочипа на 2 мм (толщина изделия). Задан материал микрочипа (ПДМС), в котором распространение магнитного поля происходит с незначительно большим затуханием. Вокруг микролунки образуются завихрения, что характерным образом формирует поле скоростей (рис. 4а, удаленность магнита показана схематически, без соблюдения пропорций расстояния). Клетка, попадая в эту область, под действием магнитного поля притягивается вниз (рис. 4б). Экспериментальным путем установлено, что эффективной работы данного устройства следует выбирать очень низкие скорости течения (разности давлений) только для создания стабильного потока, в данном случае она была 100 мкм/с, что ближе к нижней границе интервала вычисленной v_z . В модельном эксперименте магнитомеченные клетки поступали в канал в течение 2 секунд с интервалом 0.05 секунд поштучно со случайным распределением на входе. На рис. 4 в, г представлены траектории движения клеток в разные моменты времени. По мере приближения магнитомеченных клеток к магниту все большее их число отклоняется и движется в его

сторону под действием магнитофоретической силы. За 2 секунды почти все лунки данной модели оказываются заняты клетками.

Рис. 4. Поле скоростей в канале (а), действие магнитного поля на одиночную частицу вблизи лунки (б) и траектории движения магнитомеченных клеток в моменты времени 1 (в) и 2 секунды (г).

Создана модель устройства для локализации под действием магнитного поля одиночных клеток и их дальнейшей культивации в отдельных камерах микрофлюидного устройства. На основании модельных экспериментов и расчетов установлены параметры процесса заполнения массива микролунок магнитомеченными клетками, позволяющие за примерно 5 минут ожидать 70% заполнения лунок в змеевидном чипе (рис.1) на 1334 микролунки, при этом длина канала и количество лунок в канале подобраны в соответствии с результатами компьютерного моделирования магнитного поля и трассировки клеток.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Greve F. et al. Precise Cell Placement by Pneumatic Anchoring // *Sensors*. 2005. V.1. p. 80-82.
2. Deng B. et al. Microfluidic Cell Trapping for Single-Cell Analysis // *Micromachines*. 2019. V.10. №6. p.409.
3. Han X. et al. Microfluidic Cell Trap Arrays for Single Hematopoietic Stem / Progenitor Cell Behavior Analysis // *Proteomics*. 2020. V.20. p. 1900223.
4. Lin C.-H. et al. A microfluidic dual-well device for highthroughput single-cell capture and culture // *Lab on a chip*. 2015. №15. p. 2928.
5. Narayanamurthy V. et al. Microfluidic hydrodynamic trapping for single cell analysis: mechanisms, methods and applications // *Analytical Methods*. 2017. №25. p. 3751-3772
6. Zhang H. et al. DEP-on-a-Chip: Dielectrophoresis Applied to Microfluidic Platforms // *Micromachines*. 2019. V. 10. №6. p. 423.
7. Sivaramakrishnan M. et al. Active microfluidics systems for cell sorting and separation // *Current Opinion in Biomedical Engineering*. 2020. V.13. p. 60-68
8. Ertugrul I., Ulkir O. Dielectrophoretic separation of platelet cells in a microfluidic channel and optimization with fuzzy logic // *RSC Adv*. 2020. V. 10. p. 33731-33738
9. Furdui V.I., Harrison D.J. Cell manipulation in microfluidics, Immunomagnetic T cell capture from blood for PCR analysis using microfluidic systems // *Lab on a chip*. 2004. V.4. p. 614-618
10. Camacho-Fernández J.C. et al. Nanobiomechanical behavior of Fe₃O₄@SiO₂ and Fe₃O₄@SiO₂NH₂ nanoparticles over HeLa cells interfaces // *Nanotechnology*. 2021. V.32. №38. p. 385702.

© Тюрикова И.А., 2021.